

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazeologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемм), М., 1958, стр. 169.
2. Гарбовский Н.К., Теория перевода, 2004, с.112
3. Кунин В.А. Курс фразеологии современного английского языка, 2004, с 314.
4. Айматов Ч. Интервью / Литературная газета. - Москва, 1985. -№42
5. Искусство перевода. Академия, М.—Л., 1936, с. 173

UO'K: 371.212.3

IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA KLASTERLI YONDASHUV

<https://zenodo.org/records/17070881>

Karimov Odiljon Toxirovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada iqtidorli o'quvchining o'ziga xos jihatlari, globallashuv davrida butun dunyo miqyosida iqtidorlarga e'tibor, ularga shart-sharoitlar yaratish, iqtidorli o'quvchilarni o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib borayotganligi xususida so'z yuritilgan. Shuningdek, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuvning ahamiyati haqida fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *iqtidorli o'quvchi, iste'dod, klasterli yondashuv, qobiliyat, ichki salohiyat, sezgirlik, optimizm.*

Аннотация. *В данной статье говорится о специфических аспектах личности одаренного ученика, растущем интересе к изучению одаренных учеников, вниманию к талантам в мировом масштабе в эпоху глобализации, созданию условий для них. Также были высказаны мнения о важности кластерного подхода в работе с одаренными учениками.*

Ключевые слова: *одаренный ученик, талант, кластерный подход, способность, внутренний потенциал, чувствительность, оптимизм.*

Abstract. *This article discusses the unique features of a talented student, the growing interest in the development of talented students and the creation of conditions for them, the growing interest in the study of talented students. The importance of the cluster approach, which is used in practice throughout the world, in working with gifted students was also discussed.*

Key words: *talented student, cluster approach, ability, inner potential, sensitivity, optimism.*

Yosh avlod tarbiyasiga e'tibor bugungi kunda davlatimiz siyosatining ajralmas qismi sanaladi. Alohida e'tirof etish kerak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida "O'zbekiston – 2030" strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri "har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish" ekanligi belgilab qo'yilgan [1]. Davlatimiz rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqida: "Inson kapitalini rivojlantirish va kreativ yosh avlodni tarbiyalash – O'zbekiston o'z oldiga qo'ygan strategik vazifalardan biridir.

Biz hamma uchun ochiq va sifatli ta'limni kambag'allikka barham berish, xalq farovonligini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishning eng samarali omili, deb bilamiz", - deya mamlakatimiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar xususida alohida to'htalib o'tdi [2].

Xalqimizning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlari asosida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ta'lim oluvchilarning bilimi, kasbiy mahoratini rivojlantirish borasida mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar ta'limni insonparvarlashtirish, bo'lajak pedagoglarda yangilikka intilish, dunyo talablariga javob bera olishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirdi. Bugungi kun talabi oliy ta'lim muassasalari talabalarida kasbiy qadriyatlar tizimi, kasbiy mahoratni

rivojlantirishning tashkiliy tuzilmasi va mexanizmlarini takomillashtirish, kreativ ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kun pedagogi ta'lim-tarbiyada har bir o'quvchining o'ziga mos ravishda yondashmog'i, o'quvchining o'ziga xos talabiga javob bermog'i kerak. Har bir o'quvchi o'z iqtidori, o'z salohiyatiga mos ravishda ta'lim-tarbiya olishi, qaysidir yo'nalishda iqtidor egasi bo'lgan bola ta'lim muassasasida iste'dodini sayqallashi, namoyon etishi kerak.

“O'quvchilarni to'g'ri tarbiyalash uchun, ularni bilmoq kerak. Buyuk rus pedagogi K.D.Ushinskiy o'zining “Kishi tarbiya predmeti sifatida” degan asarining muqaddimasida “Agar pedagogika kishini hamma jihatdan tarbiyalashni istasa, u avvalo bu kishini hamma jihatdan bilmog'i kerak”, - deb yozgan edi” [3]. Amerikalik psixolog B.Karne (Karen Xorni) iqtidorlilarda quyidagi muammolar mavjudligini ta'kidlaydi: mukammallikka intilish, o'ta sezgirlik, kattalar e'tiboriga muhtojlik, falsafiy muammolarga sho'ng'ish, aniq maqsadlarning yo'qligi, norozilik hissi, murosasizlik, uyquning kamligi, harakatli o'yindagi muammo va jismoniy, intellektual, ijtimoiy ko'nikmalar o'rtasidagi nomuvofiqlik.

Insoniyat tarixidan ma'lumki, iqtidorlilik turlicha namoyon bo'ladi, lekin odamlar u faqat aniq shaklda namoyon bo'ladi, ya'ni iqtidorli o'quvchi faoliyatining natijalari yaqqol va shubhasiz ko'rinadi deb o'ylaydi. Ammo, aslida, aniq ko'rinadigan narsadan tashqari, odamlar odatda sezmaydigan va o'zini kam ifodalagan, yashirin shaklda namoyon qiladigan iste'dodlar ham mavjud. “Iqtidorlilar bilan shug'ullangan o'qituvchilar oson o'rganish iqtidorlilikni anglatishini aniq va yaqqol ko'rinishi deb tushunishadi. Ammo, bu tushuncha asosida ish olib borishimiz ko'pincha xatolikka, iqtidorni so'ndirib qo'yishimizga sabab bo'lib qoladi. Misol uchun, buyuk fizik Albert Eynshteyn o'z qobiliyatini nisbatan kech ko'rsatgan, shuning uchun o'sha davrda uning ko'plab o'qituvchilari uni “qobiliyasiz” deb hisoblashgan va keyinchalik uni, hatto, haydab yuborishgan” [4].

Tan olish kerakki, butun dunyoda umumta'lim tamoyiliga asoslangan ta'lim tizimi iqtidorlilarni oddiy o'quvchilar bilan tenglashtirib, ularning talabini qondira oladigan darajada bilim olishga imkon bermaydi. Dunyoning turli mamlakatlarida mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, oddiy ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining 30%da ijodiy qobiliyat susaygan.

Iqtidorli o'quvchilarni qobiliyatini rivojlantirishda dastlabki e'tibor oilada – ota-onalar tomonidan qaratilsa, ta'lim muassasalarida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari zimmasida bo'ladi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida ota-ona va bolaning o'zaro ta'siri iqtidorni rivojlantirishning eng muhim omili sifatida e'tirof etiladi. Unutmaslik kerakki, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ona-onalar hamon ibrat olish uchun “bosh qahramon” bo'lib hisoblanadi. Bu jarayonda ota-onaning ta'lim-tarbiya borasidagi pedagogik ko'nikmasi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu borada boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari ona-onalar bilan uzviy aloqada, hamkorlikda bo'lishi zarur.

Pedagogika tarixida iqtidorli bolalarni baxolashga ikki xil qarash mavjud. “Iqtidor – bu noyob hodisa” degan qarashni qo'llab-quvvatlovchi mutaxassislariga qarshi turuvchi ikkinchi qarash tarafdorlari: “Har qanday bola bilan umid va sabr bilan ish olib boring, chunki ko'pchilik e'tiboriga tushmagan bolada ham iqtidorning ochilmagan qirralari bor”, - degan fikrni bildirishadi [5]. Iqtidorli bolalarni baxolashga qaratilgan bu ikki xil qarash asosida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchisining asosiy vazifasi har bir o'quvchining iqtidorini rivojlantirishga hissa qo'shishdir. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'ziga xos qobiliyatlari darajasini aniqlash va bu qobiliyatni rivojlantirish juda muhim

hisoblanadi. Bu jarayondan ko'rinib turibdiki, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash ko'plab mutaxassislarining birgalikdagi harakatini talab etadi. Tan olishimiz kerakki, boshlang'ich sinflar o'quvchilari kamdan-kam hollarda o'z iqtidorini namoyon etadi va shuning natijasida o'z iqtidorini rivojlantirish borasida e'tibordan chetda bo'ladi. Kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishi nisbatan aniq bo'lgan yuqori sinf o'quvchilaridan farqli ravishda boshlang'ich sinf o'quvchilari o'z kelajagi haqida hali tassavvurga ega emaslar. Shuning uchun ham iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda rivojlantiruvchi, boyituvchi, keng qamrovli yondashuv – klasterli yondashuv asosida ish olib borish zarur.

Klaster metodi - pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo'lib, u ta'lim olovchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu)lar yuzasidan erkin, ochiq o'ylash va fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g'oyalar o'rtasidagi aloqalar fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. Klaster metodi aniq obektga yo'naltirilmagan fikrlash shakli sanaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog'liq ravishda amalga oshadi. Ushbu metod muayyan mavzuning ta'lim olovchilar tomonidan chuqur hamda puxta o'zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo'lishini ta'minlashga hizmat qiladi.

Klasterli yondashuvning asosiy mazmuni o'quvchilar o'rtasida bir-birini qo'llab-quvvatlashni tashkil etishdir. Bu usul o'quvchilar jamoasida hamkorlik va o'zaro fikr almashishni kuchaytiradi, shuningdek, o'quv jarayonini o'rganish va tahlil qilish imkonini ta'minlaydi. O'qituvchi klasterli yondashuv asosida ish olib borishda quyidagi muhim xususiyatlarga e'tibor qaratishi zarur:

1. Guruh tuzish va maqsadlar belgilash. Klasterli yondashuvda guruh a'zolari belgilangan maqsadlarga erishishlari uchun birgalikda ishlaydigan klasterlar tuziladi. Bu klasterlar o'z faoliyatlarini bajarish va o'quv jarayonini tahlil qilish uchun belgilangan maqsadlarga yo'naltiriladi. Guruh tuzish va maqsadlar belgilash klasterli yondashuvning asosiy qismi bo'lib, o'quvchilar jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda guruh a'zolari birgalikda ishlash, o'quv jarayonini tahlil qilish va belgilangan maqsadlarga erishish uchun turli tadbirlar namoyishini o'tkazadilar.

2. Faoliyatlarni namoyon etish. Klasterli yondashuv guruh a'zolarining o'z faoliyatlarini namoyon etishlariga imkon beradi. Bu faoliyatlar o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarni kuchaytirish, fikr almashish va birgalikda ishlashni ta'minlaydi.

3. Maslahat va yondashuv. Klasterli yondashuv guruh a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish, maslahatlashish va yondashuvni taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul o'quvchilarning fikr almashish va hamkorlik qilish imkoniyatlarini oshirib, o'zaro tajriba almashish va yangi g'oyalarni rivojlantirishga yordam beradi

4. O'zlashtirilgan bilimlardan foydalanish. Klasterli yondashuv guruh a'zolari uchun o'zlashtirilgan bilim va tajribani jamoaga taqdim etish imkonini beradi. Bu o'quvchilar uchun o'rganish va o'z fikrini bayon qilish uchun o'zlarining o'zlashtirilgan bilim va tajribalarini qo'llashlariga imkon beradi. O'zlashtirilgan bilimlar klasterli yondashuvning asosiy qismidir va o'quvchilar jamoasida hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul guruh a'zolarining o'zlashtirilgan bilimlardan samarali foydalanish va shaxsiy rivojlanishlarini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

5. Ijodiy vaqtlar. Klasterli yondashuv guruh a'zolariga ijodiy vaqtlar taqdim etish imkonini yaratadi. Bu talabalarga o'z o'quv jarayonida muhim masalalarni tahlil qilish, yangi yechimlar topish va hamjihatlikni amalga oshirish uchun vaqtlarini samarali sarflash imkoniyatini beradi.

Ijodiy vaqtlar klasterli yondashuv, o'quvchi jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni kuchaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu jarayon guruh a'zolariga o'z fikrlarini ifodalash, yangi yechimlar qidirish va bir-birlari bilan hamkorlikda ishlash imkoniyatini taqdim etadi.

Ijodiy vaqtlar orqali o'quvchilar birgalikda fikr almashish, muammolarni tahlil qilish va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ijodiy vaqtlar orqali talabalar birgalikda fikr almashish, muammolarni tahlil qilish va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi

Klasterli yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchining bilimni boyitish, qobiliyatini qo'llab-quvvatlash, o'quvchidagi mavjud iqtidorni imkon qadar yuzaga chiqarishga qaratiladi. "Iqtidorli o'quvchining ichki salohiyatini rivojlantirishga, o'z hayotining egasi, ijodkori bo'lishga, o'z oldiga aniq maqsad qo'yish va shu maqsadga erishish yo'llarini topishga o'rgatishga e'tibor qaratish zarur. Iqtidorli o'quvchi o'z maqsadiga erishish uchun erkin fikrlashi, butun qobiliyatidan foydalanishni bilishi va javobgarlikni xis qilishi kerak" [6].

O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, iqtidorini ro'yobga chiqarish 1991-yil – Mustaqiligimiz e'lon qilingan yildan davlatimiz siyosatining asosiy tamoyillaridan hisoblanadi. Mamlakatimizning malakali pedogog olimlaridan Abdullayeva M.M., Alimova N.I., Mirzoraximov O.Q., Yusupova X.R., Rajabov O.X., Shyermuratov A., Xusanova M. va boshqalar iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash masalalariga bag'ishlangan yo'nalishlarda tadqiqot ishlarini olib borishgan.

E'tirof etish kerakki, har bir bola iqtidor egasi bo'lib tug'iladi. Bu iqtidorni yuzaga chiqarish faqat alohida shaxs uchun emas, balki jamiyat va uning taraqqiyoti uchun zarurdir. Yana shuni aytib o'tish kerakki, iqtidor – inson ruhiyatining butun hayoti davomida tizimli rivojlanadigan psixikaning imkoniyati bo'lib, insonning boshqalarga nisbatan noan'anaviy va kutilmagan yutuqlarga, natijalarga erishishini ta'minlaydi. Iqtidor insonning barcha imkoniyatlarini va fikrlashini hayotning yangi talablarini hal qilishga va yangi sharoitlarga moslashishga yo'naltiradi.

Shuning uchun zamonaviy pedagoglarga qo'yiladigan asosiy talablardan biri iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, iqtidorni kerakli yo'nalishda rivojlantirish uchun ijodiy yondashish va uni yuzaga chiqarish uchun zarur shart-sharoitni yaratish, o'quvchi yoshlar ruhiyatini tushuna olish va malakali yordam bera olishdir.

"Shuni aytib o'tish kerakki, iqtidorli o'quvchi doimo nima bilandir chalg'igan, doimo ta'sirchang odam taassurotini qoldirishi mumkin. Ular uchun standart - qat'iy talablar yo'q, ular uchun konformist – intizomli, tartibli, itoatkor bo'lish qiyin, ayniqsa, mavjud norma va qoidalar ularning manfaatlariga zid bo'lsa" [7]. Barchamiz iqtidorli o'quvchi soatlab o'tirib, o'zi yoqtirgan narsani qilishi mumkinligiga ishonamiz. Lekin alohida e'tibor bilan – iqtidorli bolaning iste'dodini boyitishga yondashgan holda, pedagogik usullar asosida ish olib borilmasa, o'quvchilarning ko'pchiligi toqatsizlik, zerikish xususiyatini namoyon qiladi. Agar bunday o'quvchiga pedagogik yondashuv asosida e'tibor berilmasa, unda qiziqishi yo'qoladi va uning iste'dodi rivojlanishdan to'xtaydi.

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashni tashkil etishda bir qator muammolar mavjud. Avvalo quyidan, ya'ni maktablardan talab bo'lmaganligi uchun oliy ta'lim muassalarida aynan iqtidorli talabalar bilan ishlovchi mutaxassislar tayyorlanmaydi. Buning natijasida maktablarda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlovchi o'qituvchilarning yetarli kasbiy mahoratga ega emas va ular uchun zarur o'quv-uslubiy qo'llanmalarga e'tibor qaratilmagan. Jamiyatdagi bu muammoni bartaraf

etish uchun – iqtidorlilarga ta’lim va tarbiya berish uchun ijtimoiy buyurtma talab qilinadi. Umumta’lim maktablari talabi bilan oliy ta’lim tizimi, pedagog olimlar tomonidan iqtidorlilar bilan ishlashning nazariy va uslubiy, amaliy tamoyillar majmuasi ishlab chiqiladi. Biroq, ayni paytda dunyo miqyosida bu jarayon rejasiz, o’z-o’zidan sodir bo’lmoqda. SHuning uchun ham pedagogika yo’nalishidagi oliy ta’lim muassasalari iqtidorli o’quvchilar bilan ishlashga qaratilgan usullar, jumladan, klasterli yondashuv bo’yicha ilmiy izlanishlar olib borishi, iqtidorlilarning iste’dodini yuzaga chiqarishga ko’mak beruvchi uslubiy qo’llanmalar tayyorlashga e’tibor qaratishi zarur. Bu borada Andijon davlat pedagogika instituti olimlari, ilmiy tadqiqotchilarining dastlabki xulosalari shundan iboratki, iqtidorli o’quvchilar bilan ishlash uchun avvalo o’quvchining xulq-atvoridan kelib chiqqan holda yakka tartibda yoki jamoaviy tarzda ishlash usullarini tanlab olish kerak

Shuni alohida e’tirof etish kerakki, iqtidorli bolalar o’zlariga nisbatan juda talabchan bo’lib, ko’pincha o’z oldilariga ayni paytda amalga oshirishi qiyin bo’lgan maqsadlarni qo’yadilar. Bu esa hissiy iztirobga va xatti-harakatlarning beqarorligiga olib keladi. Bunda tashqari, iqtidorli bolalar o’z qobiliyatlari ta’sirida o’zidan qobiliyatsizroq bolalarga nisbatan yuqori darajada bag’rikenglik ko’rsatadilar. Bunday jarayonlarda iqtidorlilar o’zlari kutgan natijaga yoki javobga erishmaganliklari natijasida tushkunlikka tushishlari mumkin va bu holatlar ularning ijtimoiy mavqeiga salbiy ta’sir qiladi. Shu munosabat bilan bo’lg’usi boshlang’ich ta’lim o’qituvchilari ushbu vaziyatlarni o’zgartirishga erishishi kerak va birinchi navbatda o’zlarini iqtidorli bolalar bilan ishlashga tayyorlashlari zarur.

Iqtidorli o’quvchilar bilan ishlash uchun avvalo o’quvchining xulq-atvoridan kelib chiqqan holda yakka tartibda yoki jamoaviy tarzda ishlash usullarini tanlab olish kerak. Yakka tartibda ish olib borish jarayonida o’quvchining erkin faoliyat olib borishiga imkoniyat yaratish. Chunki yakka tartibda shug’ullanuvchi iqtidorli o’quvchi mustaqil harakat qilish imkoniyati kengroq bo’ladi. Yakka tartibda ish olib borishda maslahat berish, o’quvchining fikrini tinglash va bilish, reja asosida ish olib borishga e’tibor qaratish samarali natija beradi. Amerika Qo’shma Shtatlari (AQSh) da bunday bolalar uchun alohida kurslar tashkil qilinib, o’qituvchi va o’quvchi orasida tuzilgan individual “o’quv shartnoma”lari vaqtini tejashga, iqtidorli bolalar uchun esa individual tarzda faoliyat yuritishga keng imkon bermoqda [8].

Iqtidorli o’quvchilar bilan klasterli yondashuvi asosida ishlash dasturlar iqtidorli o’quvchilarning nafaqat yuqori bilish ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos kelishi, balki ularning mustaqillikka bo’lgan intilishlarini ham qondirish imkonini yuzaga chiqarishi kerak. Bunda iqtidorli bolalar uchun ta’lim jarayonining ko’plab talablari ham inobatga olinadi. Odatda, bunday dasturlar “ochiq turdagi” muammolarni o’rganishni ko’zda tutadi, ular yangi g’oyalarni ilgari surishni rag’batlantiradi, usul va ko’nikmalarni rivojlantiradi, turli-tuman nostandart materiallardan foydalanish ko’nikmasini shakllantiradi, bolalarni o’z ishlarini turlicha mezonlar yordamida baholashga o’rgatadi.

An’anaviy ta’lim tizimida o’qituvchi va bolaning o’zaro munosabati ko’pincha faqat sub’ekt-ob’ekt munosabatlari asosida quriladi, ya’niy: “Bola menga o’qish uchun keldi, men o’qituvchi sifatida u bilan ishlayman”. Bu uslub iqtidorli bolalar uchun qabul qilinmaydi. Iqtidorli o’quvchi bilan ishlashda: “Biz ikki shaxsmiz, Yerdagi ikkita noyob insonmiz, birgalikda bu dunyoni kashf etamiz va o’rganamiz”, - degan tamoyil asosida ish olib borish kerak. Buning uchun esa o’qituvchi haqiqatda o’zini sub’ekt sifatida tan olishi kerak, o’qituvchi xatti-harakati, fikrlash va hissiy munosabatda moslashuvchanlik kabi sifatga ega bo’lishi kerak. U vaziyat yoki vazifaga mos kelmaydigan faoliyat vositalaridan, fikrlash usullaridan, xulq-atvor uslublaridan osonlikcha voz kechishi, maqsadlari va g’oyaviy-axloqiy asoslari o’zgarmagan holda turli

vaziyatlarni hal qilishda yangi, o'ziga xos yondashuvlarni ishlab chiqish yoki qabul qila olishi kerak.

Iqtidorli o'quvchi bilan ishlamoqchi bo'lgan, bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratgan o'qituvchi o'z-o'zini rivojlantirish va faollashtirish, o'z kuchiga ishonish va o'zini o'zi qadrlash istagi bilan ajralib turadi. U tashabbuskor, yangilikka moyil, ijodiy faoliyat uslubiga ega bo'lishi kerak. Iqtidorli bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchilar mehnatga ichki ishtiyoqqa ega. Ular bolalar bilan muloqotga kirishimli va ta'sir etish orqali emas (buni qil yoki buni qilma), balki o'z maqsadlarini o'quvchilarining hayotiy maqsadlari orqali amalga oshiriladi.

Ta'kidlash kerakki, respublikamizda fanlar bo'yicha darsdan tashqari olib boriladigan mashg'ulotlar juda kamchilikni tashkil etadi, borlari ham asoslangan dasturlar bilan to'liq ta'minlanmagan. Bundan tashqari umumta'lim maktablaridagi dars soatlarining kamligi va bu soatlarda o'quvchilar fan bo'yicha egallashi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni to'laligicha o'zlashtira olmayotganligi darsdan tashqari mashg'ulotlarni to'g'ri tashkillashtirish va uyushtirish lozimligini ko'rsatadi. Shu sababdan iqtidorli o'quvchilar uchun an'anaviy dars jarayonlari uchun ham, darsdan tashqari olib boriladigan mashg'ulotlar uchun ham ta'lim metodikalarini ishlab chiqish va joriy etish zarurati tug'ildi.

Bo'lg'usi o'qituvchilarni iqtidorli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda quyidagi jihatlariga e'tibor qaratish zarur:

1. O'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy pozitsiyasi (fikir, nuqtai nazari)ni shakllantirish. Iqtidorli bolalarni tayyorlash va rivojlantirishning psixologik, didaktik va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda, ular bilan ishlashga o'qituvchilarni tayyorlashning asosiy talabi pedagogik ongni o'zgartirishdir. Aynan ma'lum o'qituvchi tomonidan ilgari shakllantirilgan idrok (talaba, ta'lim jarayoni va o'zi), muloqot va xatti-harakatlar (o'zaro ta'sir qilish usullari) va pirovardida o'qitish va tarbiyalash usullarining stereotip (stereotip atamasi ma'lum bir toifadagi odamlarga nisbatan haddan tashqari umumlashtirilgan e'tiqod, fikr, g'oya)larini buzish. Aynan iqtidorli bolalar ixtiyoriy yoki bilmagan holda o'zlarining xatti-harakatlari bilan nostandart vaziyatlarni yaratishi mumkin, ularni hal qilish uchun ilgari shakllangan "o'qituvchi" stereotiplari nafaqat foydasiz, balki bola uchun ham, o'qituvchining o'zi uchun ham zararli.

Bunday vaziyatlarning paydo bo'lishining sabablaridan biri shundaki, masalan, intellektual rivojlanishning yuqori sur'ati tufayli iqtidorli bolalar (va, umuman olganda, boshqa bolalar ham) ongli yoki ongsiz ravishda ta'lim faoliyati, muloqot qilish va hokazolarning to'liq huquqli sub'ekti sifatida munosabatda bo'lishni talab qiladilar. Shu bilan birga, an'anaviy o'qituvchining eng keng tarqalgan stereotip (fikir, g'oya)laridan biri shundaki, o'quvchi dastlab birgalikdagi ta'lim jarayonining sub'ekti sifatida emas, balki pedagogik ta'sir ob'ekti sifatida qaraladi.

Demak, iqtidorli bolalar bilan ishlashda o'qituvchi o'ziga nisbatan reflektiv pozitsiyani egallashi kerak. Iqtidorli bolalar bilan ishlashning asosiy psixologik tamoyillaridan biri "boshqasini qabul qilish" tamoyili bo'lib, unga ko'ra o'qituvchi dastlab o'quvchini o'zining shaxsiy fikrlariga, xususiyatlariga ega bo'lgan shaxs sifatida qabul qilishi kerak;

2. O'qituvchi iqtidorli bolalar bilan ishlash tizimining murakkab psixologik-pedagogik va kasbiy-shaxsiy xarakterini anglash;

3. Konsalting va kadrlar tayyorlash tizimini yaratish. Aynan shu shaklda, o'qituvchilarni tayyorlash tajribasi shuni ko'rsatadiki, ular o'zlarining ishlariga xalaqit beradigan shaxsiy

muammolarini tushunish osonroq bo'ladi. Ushbu shakl o'qituvchining o'zini o'zi bilish, o'zini o'zi nazorat qilish, shuningdek, o'z-o'zini rivojlantirish kabi zarur ko'nikmalarni rivojlantirish uchun samarali;

4. Kasbiy mahoratni rivojlantirish uchun psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni - tanlovlar tizimi, to'garaklar, seksiyalar yaratish;

5. O'qitishning barcha jarayonlarini demokratlashtirish va insonparvarlashtirish, ijodiy va erkin o'quv muhitini yaratish;

6. O'qituvchilarning ta'lim darajasi va faoliyat sohasi (maktabgacha ta'lim o'qituvchilari, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, fan o'qituvchilari, qo'shimcha ta'lim tizimida ishlaydigan o'qituvchilar, defektologlar, amaliy psixologlar, shuningdek maktab ma'muriyati vakillari va boshqalar)ni umumlashtirish;

7. Talabalar populyatsiyasining xususiyatlari - ularning yoshi, sog'lig'ining holati va boshqalar, shu bilan birga iqtidorli bolalarning alohida guruhlariga - etimlar, nogiron bolalar va boshqalarga alohida e'tibor qaratish lozim;

8. O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va tajribasi:

- bolalar bilan pedagogik va tarbiyaviy ish tajribasi (pedagogik-psixologik ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar; davlat maktablarida ish tajribasiga ega o'qituvchilar va psixologlar; ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda, "iqtidorlilar uchun" maktablar va sinflarda iqtidorli bolalar bilan ishlash tajribasiga ega o'qituvchilar va psixologlar va boshqalar);

- iqtidorli bolalar bilan ishlash bo'yicha ilgari olingan maxsus tayyorgarlik darajasi (iqtidorli bolalarni aniqlash, o'qitish, rivojlantirish va tarbiyalash bo'yicha olingan ma'lumotlarning mazmuni va hajmi, qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha maxsus o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etish, pedagogik o'zaro hamkorlik ko'nikmalari va boshqalar, amaliyot va amaliyot va boshqalar);

9. Ta'lim infratuzilmasining o'ziga xos xususiyatlari. Iqtidorli bolalarni tayyorlash va rivojlantirish uchun muhim bo'lgan ta'lim tizimining ayrim tarkibiy qismlarining mavjudligi (yoki aksincha, yo'qligi) bilan bog'liq bo'lgan iqtidorli bolalar bilan ishlash sharoitlarining o'ziga xos xususiyatlari.

Iqtidorli o'quvchilar bilan klasterli yondashuv asosida ishlashda o'qituvchi tomonidan tayinlangan ma'lum bir o'quvchi tanlangan mavzu yuzasidan fan yangiliklari, mavzular to'g'risida matbuot va internet ma'lumotlari tayyorlanib, o'quvchilarga qiziqarli tarzda taqdim etilishiga e'tibor qaratish zarur. Bu esa o'quvchilarda baholash, tanqid qilish, tahlil qilish, xulosalash va o'z munosabatlarini bildira olish kabi fazilatlar rivojiga imkon beradi. Maxsus reja-dasturga asosan mashg'ulotlarda o'quvchilarning shaxs xususiyatlari va bilish jarayonlari rivojlantiriladi.

Iqtidorli o'quvchilar bilan klasterli yondashuv asosida ishlashda darsdan tashqari mashg'ulotlarga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu jarayonda iqtidorli o'quvchi o'ziga qartailayotgan e'tiborni xis qilishi muhim ahamiyatga ega. Darsdan tashqari tashkil etiladigan mashg'ulotlarning afzalligi shundaki, u dars jadvali doirasida chegaralanmagan va o'quv rejasi bo'yicha tuzilmasligi kerak. U ixtiyoriy tarzda olib boriladi va bunda o'quvchilarning qiziqish va imkoniyatlariga tayaniladi. Xulosa qilib shuni aytib o'tish kerakki, iqtidorli o'quvchi o'zidagi qobiliyatni rivojlantirish zarurligini, bu esa nafaqat atrofdagilar uchun, balki o'zi uchun, o'zining kelajagi uchun muhimligi anglashi kerak.

Talabalarni iqtidorli o'quvchilar bilan yakka tartibda ish olib borish jarayonidan maqsad o'quvchining erkin faoliyat olib borishiga imkoniyat yaratish. Chunki yakka tartibda shug'ullanuvchi iqtidorli o'quvchida mustaqil harakat qilish imkoniyati kengroq bo'ladi. Yakka tartibda ish olib borishda maslahat berish, o'quvchining fikrini tinglash va bilish, reja asosida

ish olib borishga e'tibor qaratish samarali natija beradi. Bu borada shuni aytish kerakki, XX asr oxiriga kelib barcha rivojlangan mamlakatlarda eski usuldagi ta'lim tizimiga tanqidiy qarashlar kuchaydi. Barchani bir hil usulda, bir xil qarash bilan o'qitilishga e'tirozlar ko'paydi va bu eng avvalo, iqtidorli va iste'dodli o'quvchilar bilan ishlash masalasiga qaratildi. Kelajakda kashfiyotlar qiluvchi, ijod bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarning umumiy ma'lumotlar bilan chegarlanuvchi ta'lim jarayoni qiziqitirmay qo'ydi. "Umumta'lim maktablarida ham iqtidorlilarga malakali pedagogik, psixologik yondashuv asosida yakka tartibda, qo'shimcha e'tibor va yangicha yondashuv bilan ish olib borilishiga talab oshdi. Bu talab oliy ta'lim muassasalarida ham kuchaydi va iqtidorlilar ta'lim jarayonida o'ziga xos yondashuvni, yangicha bilimni kutmoqda. Bu talabni qondirishda esa:

- iqtidorli va qobiliyatli talabalarning muammolarini aniqlash;
- pedagoglarning iqtidorli talabalar bilan ishlash bo'yicha psixologik, pedagogik va uslubiy tayyorgarligi yetarli darajada bo'lishi;
- iqtidorli va qobiliyatli talabalar bilan ishlash uslubiyati (metodikasi)ning mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi" [9].

Har bir yoshni – ulkan maqsadlar bilan izlanishlar olib borayotgan, kashfiyotlar qilishga intilayotgan iqtidorli, iste'dodli farzandlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlashni, ularga barcha imkoniyatlar yaratishni yangi davr talab etmoqda. Bu talabni bajarish, ado etishda esa pedagoglarimiz faol, tashabbuskor bo'lishi zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi Qarori. "Xalq so'zi" 190-son, 2023-yil, 12-sentyabr.
2. Mirziyoyev Sh.M. BMT Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqi. "Xalq so'zi" 197-son, 2023-yil, 20-sentyabr.
3. Boldirev N.I. Sinf rahbari. - T.: "O'qituvchi", 1976. 70-b.
4. Агафонова Э., Писанко М. Одаренный студент: Миф или реальность <https://serdobinzewa.wixsite.com/darfp/--1-cw1w>.
5. Якина Ю.И. Подготовка родителей младших школьников к взаимодействию с одаренным ребенком: Автореф. дисс.кан. пед.наук. – Ижевск, 2011. 3-с.
6. Маланина Н.А. Современные подходы к работе с одарёнными детьми. - Республика Чувашия. 2018 <https://urok.1sept.ru/articles/670373>
7. Агафонова Э., Писанко М. Одаренный студент: Миф или реальность <https://serdobinzewa.vixsite.com/darfp/--1-cv1v>.
8. Ражабов О.Х. Таълим жараёнида иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш дастурларининг афзалликлари. <https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/9168/6474>
9. Тарантей В.П., Хацкевич Г.А. Одаренный студент в вузе: вопросы преемственности школьного и вузовского образования. Белоруссия <https://elib.grsu.by/katalog/166984-367502.pdf>

УДК: 8-1751

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

<https://zenodo.org/records/17070883>

Худойбердиева Муаззам Зайнобидиновна

Андижанский областной центр педагогического мастерства

Аннотация. Данная статья посвящена двойственной природе языка, который существует как в сфере внешнего общения, так и во внутреннем мире человека. Проводится анализ языка не только как средства коммуникации, но и как ключевого механизма для внутреннего мышления, самоосознания и построения индивидуальной картины мира. В работе выделяется взаимозависимость социальной и когнитивной функций языка, а также их взаимное влияние.

